

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE**

**OLEH
MIFTAHUR RAHMAH
180101110006**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta
Tanggal/Hari : Rabu, 12 Februari 2020
Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat Tulis
 - d. Pisau silet/*cutter*
2. Bahan
 - a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)
 - b. Sirsak (*Annona muricata* L.)
 - c. Srikaya (*Annona squamosa* L.)
 - d. Sirih (*Piper biltle* L.)
 - e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya : annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar: tunggang dan serabut.
 - d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monpodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat,

- membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga : bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga : bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah : sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain : kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi : tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Anak kelas Magnoliidae terdiri dari 8 ordo, 39 familia, dan sekitar 11.000 spesies. Mencakup tumbuhan berkeping dua yang mempunyai satu atau lebih beberapa sifat-sifat yang primitif. Muncul sekitar 122 juta tahun yang lalu pada periode kretaseus bawah. Bunga pada umumnya mempunyai beberapa tepal, sering terdeferensiasi menjadi sepal atau tepal tetapi kadang-kadang apetal. Stamennya banyak, dan masak dalam pola sentripetal. Pollen binukleat atau “crassinucellate”.

Contoh ordo Magnoliales: *Annona muricata* L., *Annona squamosa* L., dan *Canarium odoratum* Baill.

(Sumber Ahmad Sulaiman, 2016)

(Sumber Abdur Rosyid, 2018)

(Sumber <https://bibitbunga.com>)

Contoh ordo Piperales: *Piper bitle* L. Contoh ordo Nymphaeales: *Nymphaea lotus* L.

(Sumber <https://neemtreefarms.com>)

(Sumber Michael Kesi, 2019)

Magnoliales adalah ordo terbesar. Tumbuhan yang termasuk ke dalam Anak Kelas Magnoliidae mempunyai senyawa-senyawa kimia untuk mempertahankan diri, sebagian taksa menghasilkan alkaloid isoquinolin.

Divisio Magnoliophyta (*Angiospermae*) mempunyai sifat-sifat utama yaitu:

1. Adanya trakea dalam xylem.
2. Adanya elemen tipis dan sel pengantar dalam floem. Mempunyai kantong embrio dengan 8 inti (1 telur, 2 sinergid, 3 antipoda dan 2 inti polar).
3. Pembuahan ganda.
4. Karpel yang menutup.

D. HASIL PENGAMATAN

Gambar Hasil Pengamatan (Akar, Batang, Daun, Bunga dan Buah)

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

a. Akar Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. pangkal akar

b. ujung akar

c. cabang akar

2) Literatur

Keterangan :

a. pangkal akar

b. ujung akar

c. cabang akar

(Sumber: Angela, 2014)

b. Batang Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a.cabang

b.batang utama

2) Literatur

Keterangan :

a. cabang

b. batang utama

(Sumber: Irene, 2019)

c. Daun Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. helai daun
- b. tepi daun
- c. ujung daun
- d. ibu tulang daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. helai daun
- b. tepi daun
- c. ujung daun
- d. ibu tulang daun

(Sumber: Tokopedia.com, 2020)

d. Bunga Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. kelopak
- b. mahkota
- c. benang sari
- d. putik

2) Literatur

Keterangan :

- a. kelopak
- b. mahkota
- c. benang sari
- d. putik

(Sumber: Mubarak, 2018)

e. Biji Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. biji

b. tangkai biji

2) Literatur

Keterangan :

a. biji

b. tangkai biji

(Sumber: Angela, 2014)

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

a. Akar Sirsak (*Annona muricata* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. pangkal akar

b. cabang akar

c. ujung akar

2) Literatur

Keterangan :

a. pangkal akar

b. cabang akar

c. ujung akar

(Sumber: Maenmasaan, 2019)

b. Batang Sirsak (*Annona muricata* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. ujung batang

b. pangkal batang

2) Literatur

Keterangan :

a. permukaan batang

(Sumber: Maenmasaan, 2019)

c. Daun Sirsak (*Annona muricata* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. tangkai
- b. ujung daun
- c. ibu tulang daun
- d. pangkal daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. tangkai
- b. ujung daun
- c. ibu tulang daun
- d. pangkal daun

(Sumber: Maenmasaan, 2019)

d. Bunga Sirsak (*Annona muricata* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. tangkai bunga

b. tenda bunga

2) Literatur

Keterangan :

a. tangkai bunga

b. tenda bunga

(Sumber: Maenmasaan, 2019)

e. Buah dan biji Sirsak (*Annona muricata* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. kulit buah
- b. daging buah
- c. biji

2) Literatur

Keterangan :

- a. kulit buah
- b. daging buah
- c. biji

(Sumber: Yeni, 2019)

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

a. Akar Srikaya (*Annona squamosa* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. pangkal akar

b. cabang akar

c. ujung akar

2) Literatur

Keterangan :

a. pangkal akar

b. cabang akar

c. ujung akar

(Sumber: Bibitbunga, 2018)

b. Batang Srikaya (*Annona squamosa* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. batang utama

b. cabang batang

2) Literatur

Keterangan :

a. batang utama

b. cabang batang

(Sumber: Balitbu.litbang, 2018)

c. Daun Srikaya (*Annona squamosa* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. permukaan daun
- b. ujung daun
- c. tepi daun
- d. pangkal daun
- e. tangkai daun
- f. pertulangan daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. permukaan daun
- b. ujung daun
- c. tepi daun

(Sumber: Riyani, 2014)

d. Bunga Srikaya (*Annona squamosa* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. tenda bunga
- b. benang sari
- c. putik

2) Literatur

Keterangan :

- a. tenda bunga
- b. benang sari
- c. putik

(Sumber: Bch.unesa.ac.id, 2020)

e. Buah dan biji Srikaya (*Annona squamosa* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. kulit buah
- b. daging buah
- c. biji

2) Literatur

Keterangan :

- a. kulit buah
- b. daging buah
- c. biji

(Sumber: Merdeka.com, 2019)

4. Sirih (*Piper bitle L.*)

a. Akar Sirih (*Piper bitle L.*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. pangkal akar

b. ujung akar

2) Literatur

Keterangan :

a. pangkal akar

b. ujung akar

(Sumber: Dok.pribadi, 2020)

b. Batang Sirih (*Piper bitle* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. permukaan batang
- b. akar pelekot
- c. buku batang

2) Literatur

Keterangan :

- a. permukaan batang
- b. akar pelekot
- c. buku batang

(Sumber: Ragamorganisme, 2018)

c. Daun Sirih (*Piper bitle L.*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. permukaan daun
- b. ujung daun
- c. tepi daun
- d. pangkal daun
- e. pertulangan daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. permukaan daun
- b. ujung daun
- c. tepi daun

(Sumber: Dekoruma.com, 2018)

d. Bunga Sirih (*Piper bitle L.*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. bulir bunga

b. tangkai bunga

2) Literatur

Keterangan :

a. bulir bunga

b. tangkai bunga

(Sumber: Jamutradisional, 2012)

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

a. Akar Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. pangkal akar

b. cabang akar

c. batang akar

2) Literatur

Keterangan :

a. pangkal akar

b. ujung akar

(Sumber: Dok.pribadi, 2020)

b. Batang Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. pangkal batang

2) Literatur

Keterangan :

a. ujung batang

(Sumber: Ucihadianto, 2018)

c. Daun Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. permukaan daun
- b. ujung daun
- c. tepi daun
- d. pangkal daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. permukaan daun
- b. tepi daun
- c. pangkal daun

(Sumber: Wallhere.com, 2015)

d. Bunga Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. tenda bunga

b. benang sari

2) Literatur

Keterangan :

a. tenda bunga

b. benang sari

(Sumber: Floristlampung, 2012)

e. Biji Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. biji

2) Literatur

Keterangan :

a. biji

(Sumber: Usemayjourney, 2013)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kenanga	Sirsak	Srikaya	Sirih	Teratai
1.	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Perdu	Herba
2.	Periodesitas	Pirenia	Pirenia	Pirenia	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Serabut	Serabut
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Simpodial
	Arah tumbuh	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Memajat	Terkulai
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Kasar	Kasar	Beralur	Licin
	Alat-alat lain	-	-	-	Akar pelekat	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Berseling	Berseling	Berseling	Mosaik daun
	Bagian daun	Tidak lengkap				
	Bentuk daun	Jorong	Memanjang	Memanjang	Jantung	Membulat
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk
	Ujung daun	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Membulat

	Tepi daun	Rata	Rata	Rata	Rata	Bergigi
	Urat daun	Menyirip	Menyirip	Menyirip	Melengkung	Mencapai tepi daun
	Tekstur daun	Licin	Licin mengkilat	Seperti kertas dan kasap	Licin seperti kertas	Tipis lunak
	Warna daun	Hijau	Hijau tua	Hijau	Hijau tua	Hijau
6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Tipe strobilus	-	-	-	-	-
7.	Sifat buah	Sejati	Sejati majemuk	Sejati ganda	-	-

E. ANALISIS

1. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

Klasifikasi:	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Canangium</i>
Spesies	: <i>Canangium odoratum</i> Baill.
(Sumber: Steenis, 2003)	

Berdasarkan hasil pengamatan Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) merupakan tumbuhan dengan habitus pohon, yaitu tumbuhan yang mempunyai akar, batang dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 m. Berperiodisitas pirenial, yaitu kelompok tumbuhan yang memiliki masa hidup lebih dari dua tahun. Memiliki akar tunggang. Percabangan monopodial, yaitu percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak jelas karena ukurannya yang lebih besar dan panjang. Arah tumbuh batang tegak lurus karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas. Bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang kasar.

Tata letak daun tersebar memiliki daun yang tidak lengkap, karena tidak memiliki salah satu dari bagian pelepah daun (vagina), tangkai daun (petiolus) dan helai daun (lamina). Bentuk daunnya bangun jorong, yaitu apabila perbandingan panjang dan lebar helaian daun melalui garis bantu berkisar antara 1,5 : 1 sampai 2 : 1. Pangkal daunnya membulat, tepi daun rata karena tidak memiliki torehan, urat daun yang menyirip, yaitu tulang daun ini memiliki ciri ciri seperti sirip ikan maka dari itu disebut tulang daun menyirip. Kenanga memiliki daun dengan tekstur yang licin dan berwarna hijau. Kenanga bagian bunganya lengkap, karena memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Kenanga memiliki buah yang bersifat sejati,

yaitu adalah buah yang terbentuk dari bakal buah saja dan karena buah ini biasanya tidak diselubungi oleh bagian lain.

Menurut (Hayah, 2016) kenanga memiliki batang yang panjangnya hanya mencapai 2 m. Daun tunggal, berwarna hijau, dan berbentuk lonjong atau bulat telur. Bunga berwarna hijau kekuningan dan sangat wangi. Bunga keluar dari ketiak daun. Bunga berukuran 2-5 cm, terdiri atas 6-9 lembar, mahkota bunga berbentuk lanset dengan benang sari berwarna cokelat dan terletak berjejer di sekitar putik. Putik berbentuk seperti tombol.

Menurut (Sunanto, 2008), pada umumnya kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) berbatang besar sedangkan kenanga perdu memiliki ketinggian maksimal 3 meter dan bertajuk lebar. Daunnya tunggal setangkai, berbentuk bulat telur memanjang dengan pangkal daun dan ujung daun runcing. Bunga kenanga berbentuk bintang, berwarna hijau pada waktu masih muda dan berwarna kuning setelah tua. Bunga kenanga akan muncul pada tangkai bunga dengan jumlah tunggal atau berkelompok 3-4 kuntum, kelopak bunga berjumlah 3 berbentuk lidah yang bertaut pada dasar, sebuah bunga memiliki 6 kadang 8-9 lembar mahkota berbentuk pita, berdaging, terlepas satu sama lain dan tersusun dalam 2 lingkaran yang masing-masing biasanya berjumlah 3. Kenanga memiliki dasar bunga berbentuk bundar pipih dan mengembung, benang sari berjumlah banyak, tangkai pendek dan tersusun dalam gulungan spiral. Kotak sari berbentuk tiang, terdiri dua sel, bersifat menempel dan membelah memanjang. Bakal buah berbentuk oblong, dan bakal bijinya berjumlah banyak serta menyebar pada sisi-sisinya.

Menurut (Kakakid, 2019) manfaat bunga Kenanga yaitu sebagai aromaterapi, kandungan minyak atsiri dalam bunga kenanga dapat digunakan sebagai bahan alternatif untuk produksi parfum aromaterapi. Diyakini bahwa kandungan minyak membantu pengaturan kelenjar adrenal, yang terkandung dalam sistem saraf. Pada akhirnya, ini dapat berdampak, misalnya, timbulnya perasaan tenang dan senang serta menghilangkan perasaan panik, takut dan marah.

Membantu mengatasi kulit kering, ekstrak bunga kenanga yang memiliki warna kuning-hijau biasanya digunakan sebagai bahan dasar dalam produksi sabun. Biasanya digunakan untuk menyeimbangkan level minyak di kulit kita. Sangat cocok untuk orang dengan kulit kering. Sebagai scrub tubuh, penggunaan bunga kenanga telah banyak digunakan oleh berbagai kelompok orang, terutama untuk keluarga bangsawan sebagai bahan perawatan pribadi seperti scrub dan masker. Dengan menggunakan kandungan minyak yang terkandung dalam bunga kenanga, kulit dan wajah menjadi kenyal dan lembut.

Mencegah bau badan, bau tubuh yang tidak sedap dapat dihilangkan dengan mengonsumsi ramuan bunga kenanga hingga 15 gram dan gula pasir yang cukup dalam 600 ml air bersih. Kemudian rebus hingga hanya setengah dari air rebusan yang tersisa. Setelah disaring, segera konsumsi herbal ini.

Membantu menyembuhkan penyakit kuning, caranya adalah dengan merebus 3 kuntum bunga kenanga dengan air panas. Tunggu beberapa saat hingga air mendidih menjadi dingin. Selain itu, penderita penyakit kuning dapat minum air seduhan tersebut +/- 1/3 gelas tiga kali sehari. Dapat membantu mengatasi rematik, untuk mengatasi encok atau sering disebut rematik, biasanya digunakan bunga kenanga yang belum mekar +/- 12 kuntum dan kemudian bersama-sama dengan bahan lain seperti daun Srikaya +/- 30 gram, daun Ketapang +/- 20 gram, jahe + ditumbuk halus / – 20 gram, 10 butir lada dan kapur sirih, yang diterapkan sebagai obat gosok pada tubuh yang sensitif terhadap rasa sakit. Ini harus dilakukan setidaknya 2 kali sehari.

Luka akibat gigitan serangga, untuk mengatasi ketidaknyamanan gigitan serangga, kita dapat menggunakan hasil tumbukan +/- 2 bunga kenanga, 10 bunga melati, dan 1 bunga mawar. Kemudian tambahkan minyak kelapa. Kemudian oleskan campuran ke bagian yang digigit serangga.

Mengobati asma, sesak nafas karena asma dapat diatasi dengan makan campuran 15 gram 200 ml air secara rutin dari ramuan herbal bunga Kenanga yang dibuat dari bunga kenanga yang dimasak hingga hanya +/- 100 ml air yang tersisa. Pengobatan bronkitis atau radang saluran pernapasan dapat diatasi dengan ramuan bunga Kenanga yang telah direbus bersama dengan umbi bunga lily kering dengan beberapa sentimeter kubik air. Rebus hingga kadar air rebusan hanya setengah. Konsumsi bahan-bahan yang masih hangat ini dilakukan dua kali sehari.

Kunci Determinasi :

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a.....**50. Anonaceae-1a-1. *Canangium* - *Canangium odoratum* Baill.**

Jabaran kunci determinasi dari kenanga, yaitu :

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... **2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun) **3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas..... **4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas..... **6**
- 6b. Dengan daun yang jelas..... **7**
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya..... **9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit..... **10**
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset..... **11**
- 11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas..... **12**

12b.	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b.	Tumbuh-tumbuhan berbentuk.....	14
14a.	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a.	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b.	Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b.	Tanaman selain benalu.....	120
120b.	Tanaman tanpa getah.....	128
128b.	Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar	129
129b.	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b.	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b.	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b.	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b.	Kelopak tanpa kelenjar.....	142
142b.	Cabang tidak demikian.....	143
143b.	Sisik demikian tidak ada.....	146
146b.	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b.	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b.	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b.	Bakal buah menumpang.....	162
162b.	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a.	Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.....	164
164b.	Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b.	Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu	166

166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung..... **50. Annonaceae**

Fam 50. Annonaceae (sebangsa sirsak)

Pohon perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak. Ruang sari 2 berbentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Ujung duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

1a. Banyak buah yang lepas, bertangkai panjang pada satu tangkai buah utama. Ujung yang diperpanjang dari penghubung ruang sari runcing

1. Canarium

1. Canarium

Pohon, tinggi 10-40m. Daun bertangkai, bulat telur atau memanjang, dengan ujung runcing-meruncing dan kerap kali miring, pangkal membulat atau bentuk jantung, 10-23 kali 4,5-14 cm. Bunga dalam karangan bunga yang berbentuk payung, pendek, menggantung, duduk diketiak, berbunga 2-3, bau harum. Daun kelopak hampir lepas, dalam kuncup bersambungan secara katup, bulat telur segi tiga yang lebar, menggulung keluar. Daun mahkota 6, kira-kira sama, bentuk lanset, panjang 5-7,5 cm, hijau, kemudian kuning. Dasar bunga cekung sedikit. Benang sari banyak, penghubung ruang sari di atas ruangnya diperpanjang dan menutupi, cokelat muda. Bakal buah banyak, lepas. Kepala putik bentuk tombol. Buah 7-15, perkembangannya tidak sama, bulat telur terbalik panjangnya ± 2 cm, hijau tua. Di hutan, juga ditanam untuk bunganya; 5-1.200 m. *Kenanga* Ind, *Kananga*, S, J, Md, *Wangsa*, J.

***Canarium odoratum* Baill.**

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Spesies	: <i>Annona muricata</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan Sirsak (*Annona muricata* L.) merupakan tumbuhan dengan habitus pohon, yaitu tumbuhan yang mempunyai akar, batang dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 m. Berperiodisitas pirenial, yaitu kelompok tumbuhan yang memiliki masa hidup lebih dari dua tahun. Memiliki akar tunggang. Percabangan monopodial, yaitu percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak jelas karena ukurannya yang lebih besar dan panjang. Arah tumbuh batang tegak lurus karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas. Bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang kasar.

Tata letak daun berseling, memiliki daun yang tidak lengkap, karena tidak memiliki salah satu dari bagian pelepah daun (vagina), tangkai daun (petiolus) dan helai daun (lamina). Bentuk daunnya memanjang, yaitu helaian daun memiliki lebar yang sama. Pangkal daunnya tumpul, tepi daun rata karena tidak memiliki torehan, urat daun yang menyirip, yaitu tulang daun ini memiliki ciri-ciri seperti sirip ikan maka dari itu disebut tulang daun menyirip. Sirsak ini memiliki daun dengan tekstur yang licin mengkilap dan berwarna hijau. Sirsak bagian bunganya lengkap, karena memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Sirsak memiliki buah yang bersifat sejati majemuk, yaitu buah yang berasal dari suatu bunga majemuk. Yang masing-masing bunganya mendukung bakal buah. Tapi

setelah menjadi buah tetap berkumpul, sehingga seluruhnya nampak seperti satu buah saja.

Aspek botani tumbuhan sirsak yaitu ; bagian bunga yang dapat digunakan sebagai pengobatan penyakit kanker, asam urat, sakit pinggang, eksim, rematik, bisul, menjaga kekebalan tubuh, serta menghindari infeksi. Selain daunnya buah sirsak juga mengandung vitamin yang tinggi, serat pangan, mineral, fosfor dan kalsium yang baik untuk kesehatan tubuh, serta pengobatan batu empedu, anti simbelit, asam urat, dan meningkatkan selera makan. Selain itu kandungan seratnya juga berfungsi untuk memperlancar pencernaan terutama untuk pengobatan sembelit (susah buang air besar).

Menurut (Hayah, 2016) *Annona muricata* L. (Sirsak) merupakan tumbuhan dari familia Annonaceae. Pohon sirsak bisa mencapai tinggi 9 meter. Daunnya menyirip, berwarna hijau, dan daun sirsak mempunyai bau yang khas. Bunga sirsak berwarna kuning berbau harum. Buah sirsak bukan buah sejati, yang ukurannya cukup besar hingga 20–30 cm dengan berat mencapai 2,5 kg. Daging buah sirsak berwarna putih dan memiliki biji berwarna hitam.

Menurut (Sunarjono, 2008) daun sirsak lebar dan agak tebal dengan bau spesifik langu. Letak daun berhadapan. Daun berbentuk lonjong dan berwarna hijau tua. Bunga besar, bermahkota tebal, dan berwarna hijau. Bunga tersusun dari berlapis-lapis mahkota, tiga helai lapisan dalam dan tiga helai lapisan luar. Bunga keluar pada tunas yang pendek di sepanjang cabang atau ranting. Umumnya, berbunga sempurna, tetapi sering ditemukan bunga betina saja. Sifatnya menyerbuk silang dengan perantara serangga pencari madu. Tanaman berbunga pada bulan Oktober-November. Buah dapat dipanen bulan Januari-Februari.

Tanaman tahan kekeringan, tetapi pada musim yang sangat kering bunga akan berguguran atau bunga menjadi hitam dan keras. Pada saat lapisan mahkota luar membuka, yakni pada sore hari, tepung sari matang lebih dulu (protandri) dan berhamburan tertiuip angin. Selanjutnya, lapisan mahkota dalam menyusul membuka. Serangga penyerbuk berpeluang

masuk ke dalam bunga yang menyebarkan bau harum, tetapi daya kecambah tepung sari sudah melemah. Oleh karena itu, penyerbukan sendiri sangat rendah (sekitar 10%), sedangkan penyerbukan silang cukup besar. Lebah madu dan lalat berperan sebagai penyerbuk.

Buahnya berukuran besar. Umumnya berbentuk lonjong, sering bengkok (melengkung). Buah berduri penuh. Kulit buah berwarna hijau hingga kekuningan. Duri buah agak lunak dan tidak tajam. Bila telah matang, buah menjadi lunak, mudah dibelah dengan tangan, dan daging buah tampak berlapis-lapis (dami). Letak daging buah sejajar, tegak lurus pada poros buah (perpanjangan tangkai buah) yang berwarna putih bersih dan berair. Rasa buah masam hingga manis masam.

Biji sirsak banyak, pipih, berwarna kehitaman, dan keras. Biji menyebar ke seluruh daging buah sehingga menyulitkan saat dimakan. Letak biji sejajar. Tanaman ini mempunyai akar tunggang dan akar samping yang kuat serta agak dalam. Jumlah akar samping sedikit, tetapi cukup keras dan panjang. Perakaran yang panjang ini memudahkan dalam mengambil sumber air yang dalam.

Kunci Determinasi :

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a.....50. Anonaceae-1b-2. Annona-1a-*Annona muricata*

Jabaran kunci determinasi dari sirsak, yaitu :

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... **2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun) **3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas..... **4**

4b.	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b.	Dengan daun yang jelas.....	7
7b.	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b.	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....	10
10b.	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b.	Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b.	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b.	Tumbuh-tumbuhan berbentuk.....	14
14a.	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a.	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b.	Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b.	Tanaman selain benalu.....	120
120b.	Tanaman tanpa getah.....	128
128b.	Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar	129
129b.	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b.	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b.	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b.	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b.	Kelopak tanpa kelenjar.....	142
142b.	Cabang tidak demikian.....	143
143b.	Sisik demikian tidak ada.....	146
146b.	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154

- 154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian..... **155**
- 155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun..... **156**
- 156b. Bakal buah menumpang..... **162**
- 162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar..... **163**
- 163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3..... **164**
- 164b. Daun tidak melekat serupa perisai..... **165**
- 165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu **166**
- 166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung..... **50. Annonaceae**

Fam 50. Annonaceae (sebangsa sirsak)

Pohon perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak. Ruang sari 2 berbentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya di diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Buah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

- 1b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul.....**2. Annona**

2. Annona

- 1a. Lingkaran terdalam daun mahkota lebih panjang daripada yang di luar, yang terakhir ini berbentuk bulat telur segi tiga. Buah berduri tempel.

Annona muricata

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Spesies	: <i>Annona squamosa</i> L.
(Sumber: Steenis, 2003)	

Berdasarkan hasil pengamatan Srikaya (*Annona squamosa* L.) merupakan tumbuhan dengan habitus pohon, yaitu tumbuhan yang mempunyai akar, batang dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 m. Berperiodisitas pirenial, yaitu kelompok tumbuhan yang memiliki masa hidup lebih dari dua tahun. Memiliki akar tunggang. Percabangan monopodial, yaitu percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak jelas karena ukurannya yang lebih besar dan panjang. Arah tumbuh batang tegak lurus karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas. Bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang kasar.

Tata letak daun berseling, memiliki daun yang tidak lengkap, karena tidak memiliki salah satu dari bagian pelepah daun (vagina), tangkai daun (petiolus) dan helai daun (lamina). Bentuk daunnya memanjang, yaitu helaian daun memiliki lebar yang sama. Pangkal daunnya tumpul, tepi daun rata karena tidak memiliki torehan, urat daun yang menyirip, yaitu tulang daun ini memiliki ciri-ciri seperti sirip ikan maka dari itu disebut tulang daun menyirip. Srikaya ini memiliki daun dengan tekstur yang seperti kertas dan kasap dan berwarna hijau. Srikaya bagian bunganya lengkap, karena memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Srikaya memiliki buah yang bersifat sejati ganda, yaitu buah yang berasal dari satu bunga dengan

beberapa bakal buah yang bebas satu sama lain. Dan masing-masing bakal buah menjadi satu buah.

Aspek botani tanaman srikaya yaitu : daun, buah, biji, akar, serta kulit kayunya yang bermanfaat. Daun srikaya digunakan untuk mengobati rematik, batuk, demam, diare, cacangan, disentri, menghilangkan kutu pada kepala, menyembuhkan borok, luka, bisul atau abses, scabies, eksema, dan kudis. Sedangkan akar srikaya memiliki manfaat sebagai obat anti radang, anti depresi, mengatasi sembelit, nyeri tulang pada punggung, dan disentri akut. Kulit kayu srikaya bisa dipakai untuk mengobati disentri, diare, dan luka berdarah.

Menurut (Shinta, 2018) bunga srikaya dengan panjang antara 2,5 – 3,8 cm. bunga tidak pernah terbuka sempurna, dengan tangkai bunga mengarah kebawah dengan panjang sekitar 2,5 cm. bunga memiliki tiga kelopak bunga luar yang lembut, dengan warna hijau kuning dibagian luar dan kuning pucat dengan totol jingga atau merah tua dibagian dalam. Tiga kelopak bagian dalam biasanya sangat kecil. Buah bentuknya mendekati bulat, kerucut dan adapula yang berbentuk seperti hati. Panjangnya sekitar 6-10 cm. kulit buah kasar yang tersusun dari segmen-segmen, dengan warna hijau pucat atau hijau keabu-abuan, hijau kebiruan, atau merah muda. daging buah berwarna putih krem, lengket, memiliki aroma yang harum, berair, dengan rasa yang manis dan lezat. Biji buah pada saat muda berwarna coklat muda dan ketika tua berwarna coklat tua atau hitam dengan panjang 1,25 cm. jumlah biji per buah antara 20 – 38 biji. Tanaman srikaya memiliki ciri-ciri morfologi batang yang gilik, percabangan simpodial, ujung rebah dan kulit batang berwarna coklat muda. Daun tanaman srikaya merupakan daun tunggal berseling, helaiannya berbentuk elips memanjang sampai berbentuk lanset, berujung tumpul sampai meruncing pendek. Panjang daun berkisar antara 6-17 cm, lebar 2,5-7,5 cm dengan tepi daun rata, gundul, daunnya berwarna hijau mengkilat.

Kunci Determinasi :

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a....50. Anonaceae-1b-2 Annona-2b *Annona squamosa* L.

Jabaran kunci determinasi dari srikaya, yaitu :

1b.	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....	2
2b.	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b.	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas	4
4b.	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b.	Dengan daun yang jelas.....	7
7b.	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b.	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....	10
10b.	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b.	Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b.	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b.	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a.	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a.	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b.	Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b.	Tanaman selain benalu.....	120
120b.	Tanaman tanpa getah.....	128

128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang...	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b. Bakal buah menumpang.....	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.....	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....	166
166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung.....	50. Annonaceae

Fam 50. Annonaceae (sebangsa sirsak)

Pohon perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dan lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak. Ruang sari 2 berbentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya di perpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas,

kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Ubah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

1b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul.....**2. Annona**

2. Annona

2b. Bakal buah jelas bertonjolan. Buah masak hijau kebiru-biruan. Daun dari bawah hijau biru.

Annona squamosa

4. Sirih (*Piper betle* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Piperales
Familia	: Piperaceae
Genus	: Piper
Spesies	: <i>Piper betle</i> L.
(Sumber: Steenis, 2003)	

Berdasarkan hasil pengamatan Sirih (*Piper betle* L.) merupakan tumbuhan dengan habitus perdu, yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki beberapa batang yang bercabang dari dekat akarnya. Perdu berbeda dengan pohon yakni adanya banyak batang dan tingginya yang lebih pendek, dibawah 6 m. Berperiodisitas annual, yaitu tumbuhan

semusim/setahun. Memiliki akar serabut. Percabangan simpodial, yaitu percabangannya tidak tampak jelas atau susah di bedakan. Arah tumbuh batang memanjat, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang beralur.

Tata letak daun berseling, memiliki daun yang tidak lengkap, karena tidak memiliki salah satu dari bagian pelepah daun (vagina), tangkai daun (petiolus) dan helai daun (lamina). Bentuk daunnya jantung, yaitu bangun seperti bulat telur tetapi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan. Pangkal daunnya berlekuk, tepi daun rata karena tidak memiliki torehan, urat daun yang melengkung. Sirih ini memiliki daun dengan tekstur yang licin seperti kertas dan berwarna hijau tua. Sirih bagian bunganya tidak lengkap.

Menurut Van Steenis (2013), tanaman sirih memiliki bunga majemuk berkelamin satu, berumah satu atau dua. Bulir berdiri sendiri, di ujung dan berhadapan dengan daun, panjang bulir sekitar 5-15 cm dan lebar 2-5 cm. pada bulir jantan panjangnya sekitar 1,5-5 cm dan terdapat dua benang sari yang pendek sedang pada bulir betina panjangnya sekitar 2,5-6 cm dimana terdapat kepala putik tiga sampai lima buah berwarna putih dan hijau kekuningan.

Aspek botani sirih pada sirih antara lain daun sirih dimanfaatkan sebagai antiseptik yang digunakan untuk bahan pembuat cairan penyemprot hama yang aman bagi tanaman, mengobati gigi dan gusi bengkak, pencegah keputihan, mengobati sariawan, memperlancar haid, asma, radang tenggorokan, menghilangkan bau badan, mengobati mimisan, eksim dan lain sebagainya.

Menurut literatur akar pelekat pada sirih juga disebut akar semu karena bukan merupakan akar sejati dari sirih. Akar sejati pada sirih terdapat pada bagian bawah pertama kali sirih tumbuh ditanah, namun sirih dapat dikembangbiakkan hyanya dengan menanam akar pelekat pada tanah yang akhirnya akan menjadi akar sejati yang berguna untuk menompang sirih dan mengambil zat-zat makanan dari dalam tanah.

Menurut Gembong Tjitrosoepomo dalam bukunya Morfologi tumbuhan hal.94 mengatakan bahwa beberapa contoh tumbuhan yang memiliki akar pelekat adalah tumbuhan lada (*Piper nigrum* L.), dan tumbuhan sirih (*Piper betle* L.)

Menurut (Gustara, 2014) bagian daun tanaman sirih memiliki bentuk serupa jantung. Daunnya tunggal dan pada bagian ujung cenderung runcing. Daun ini tersusun dengan cara selang seling. Pada tiap daunnya terdapat tangkai. Daun tersebut memiliki aroma yang cukup khas apabila diremas. Daun ini memiliki kisaran panjang antara 5 sampai 8 cm. Lebar nya mulai dari 2 cm sampai 5 cm. Tanaman sirih memiliki bunga majemuk berkelamin satu, berumah satu atau dua. Bulir berdiri sendiri, di ujung dan berhadapan dengan daun, panjang bulir sekitar 5-15 cm dan lebar 2-5 cm. pada bulir jantan panjangnya sekitar 1,5-5 cm dan terdapat dua benang sari yang pendek sedang pada bulir betina panjangnya sekitar 2,5-6 cm dimana terdapat kepala putik tiga sampai lima buah berwarna putih dan hijau kekuningan.

Kunci Determinasi :

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9a-41b-42b-43b-54b-59b-61b-62b-63a-64a-.....**37.**

Piperaceae-1a *Piper bitle*

Jabaran kunci determinasi dari srikaya, yaitu :

- 1b. Tumbuh-tumbuhan demam bunga sejati, sedikit-dikitnya demam benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun).....**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas**4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b. Dengan daun yang jelas.....**7**

7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9a. Tumbuh-tumbuhan memanjat atau membelit.(golongan 4).....	41
41b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dengan akar udara. Daun tidak silindris.....	42
42b. Bunga tidak tumbuh demikian.....	43
43b. Daun tersebar.....	54
54b. Daun tunggal.....	59
59b. Batang atau daun tidak berduri dan tidak berduri tempel.....	61
61b. Daun, susunan tulang daun, dan bunga tidak demikian.....	62
62b. Benang sari 4-5, atau bunganya tidak jelas, merupakan bulir.....	63
63a. Bunganya tersusun dalam bulir yang tidak bercabang.....	64
64a. Bunga tanpa perhiasan bunga. Tidak ada tangkai putik atau pendek dengan 1-5 kepala putik. Batang dengan ruas yang jelas.....	37. Piperaceae

37. Piperaceae (sebangsa lada)

Semak atau perdu, kerap kali memanjat dengan akar lekat, jarang pohon. Daun duduknya berbeda, tunggal, tepi rata, bertulang daun menyirip atau menjari, kerap kali berbau somatis atau rasa pedas. Bunga kecil, dalam bulir, yang terakhir kadang-kadang keseluruhannya berbentuk payung; masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tanpa perhiasan bunga, berkelamin dua atau 1. Benang sari 1-10; ruang sari 2. Bakal buah beruang 1. Kepala putik 1-5, duduk atau dengan tangkai putik yang pendek. Buah buni berbiji 1.

1. Piper

1a. Daun lunak seperti herba. Daun pelindung melekat pada satu titik pada sumbu bulir. Buah buni sebagian besar bersembunyi dalam sumbu bulir.

Piper betle L.

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Nymphaeales
Familia	: Nymphaeaceae
Genus	: <i>Nymphaea</i>
Spesies	: <i>Nymphaea lotus</i> L.
(Sumber: Steenis, 2003)	

Berdasarkan hasil pengamatan Teratai (*Nymphaea lotus* L.) merupakan tumbuhan dengan habitus herba, yaitu tumbuhan berbunga dengan batang di atas permukaan tanah yang tidak berkayu, seperti halnya rumput. Berperiodisitas annual, yaitu tumbuhan semusim/setahun. Memiliki akar serabut. Percabangan simpodial, yaitu percabangannya tidak tampak jelas atau susah di bedakan. Arah tumbuh batang terkulai, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang licin.

Tata letak daun roset akar, memiliki daun yang tidak lengkap, karena tidak memiliki salah satu dari bagian pelepah daun (vagina), tangkai daun (petiolus) dan helai daun (lamina). Bentuk daunnya membulat. Pangkal daunnya berlekuk, tepi daun bergigi dan urat daun mencapai tepi daun. Teratai ini memiliki daun dengan tekstur yang tipis dan lunak berwarna hijau tua. Teratai bagian bunganya tidak lengkap.

Aspek botani tumbuhan teratai pada umumnya dijadikan tanaman hias akuatik atau tanaman hias di air. Selain itu, bunga dan akar teratai juga dapat digunakan sebagai bahan pengobatan untuk mengobati penyakit tekanan darah tinggi, kejang kronis pada anak dan kecanduan alkohol

Menurut (Dewi, 2016) daun bunga teratai berbentuk bulat, lebar, tipis dan berwarna hijau pada tepian daunnya mempunyai bentuk bergerigi. Daun tanaman teratai ini tumbuh dengan cara merambat dengan

mempunyai tulang daun kecil. Seperti umumnya tanaman air. Daun tanaman teratai juga mempunyai lapisan yang berguna membersihkan diri dari kotoran. Tanaman bunga teratai memiliki bunga teratai tumbuh tegak pada tangkai yang merupakan perpanjangan dari rimpang tanaman. Bunga teratai mempunyai kelopak bunga yang banyak dan berlapis selain itu Warna bunga teratai memiliki warna yang indah, warna gradasi dari warna merah muda dan memutih sampai pada ujung bunga. Teratai mempunyai habitus tumbuhan berupa herba dengan periodisitas pirenial dan memiliki akar serabut. Teratai memiliki tipe percabangan monopodial dengan arah tumbuh batang condong ke atas, berbentuk bulat dan licin. Teratai memiliki tata letak daun yang tidak lengkap, bentuk daun perisai dengan pangkal daun berlekuk dan ujung daun yang membulat (tumpul). Tepi daunnya bergerigi dengan urat daun berbentuk asimetri, tekstur daun licin. Memiliki alat tambahan pada bunga berupa tenda bunga..

Menurut (Don dan Cherry, 2000), teratai (*Nymphaea lotus* L.) tumbuh di tempat yang tergenang air seperti rawa, danau, selokan dan kolam. Teratai berasal dari Mesir, Afrika Tengah dan Afrika Barat kemudian menyebar ke hampir seluruh daerah tropika dan sub tropika. Tumbuhan herba menahun ini memiliki akar rimpang yang menjalar dan terendam di bawah permukaan air, sedangkan daunnya mengapung di permukaan air, dan bunganya menyembul di atas permukaan air. Bunganya yang putih dan indah menjadikan teratai ini cocok juga ditanam sebagai tanaman hias kolam.

Kunci Determinasi :

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109a-110a-47.

Nympheaceae-1a. Nympaea.

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2

2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan degan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun sedemikian rapat atau menjadi roset.....	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari cabang anak tulang daun yang ke samping dan serong ke atas	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan. Atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar. Kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109a. Tanaman air dan tanaman rawa.....	110
110a. Benang sari dan daun tenda bunga banyak. Daun besar berbentuk bulat.....	47. Nympheaceae

47. Nympheaceae (sebangsa teratai)

Tumbuh-tumbuhan air atau rawa, kebanyakan dengan daun yang tenggelam atau (dan) mengapung. Bunga di ketiak, duduk satu-satu, beraturan, berkelamin 2. Kelopak (semestinya tenda bunga) 2-6, bebas atau pada pangkalnya satu demam yang lain bersatu dengan dasar bunga, kerap kali berwarna. Mahkota (terjadi dari benang sari) 3 sampai banyak,

babas. Benang sari 3 sampai banyak. Bakal buah menumpang, setengah tenggelam atau seluruhnya tenggelam, 3 sampai banyak, bebas atau satu dengan yang lain melekat, kerap kali lepas tenggelam dalam ruang dasar bunga. Buah tidak membuka atau membuka tidak teratur.

1a. Daun dengan pangkal bercanngap yang sempit dan dalam. Daun kelopak 4.....**1. Nymphaea**

F. KESIMPULAN

1. Ciri Morfologi

- a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.) merupakan tumbuhan dengan habitus pohon, berperiodisitas pirenial, memiliki akar tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang kasar, tata letak daun tersebar memiliki daun yang tidak lengkap, bentuk daunnya bangun jorong, pangkal daunnya membulat, tepi daun rata, urat daun menyirip, daun dengan tekstur yang licin dan berwarna hijau, bagian bunganya lengkap, buah yang bersifat sejati
- b. Sirsak (*Annona muricata* L.), habitus pohon, berperiodisitas pirenial, memiliki akar tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang kasar, tata letak daun berseling, memiliki daun yang tidak lengkap, bentuk daunnya memanjang, pangkal daunnya tumpul, tepi daun rata, urat daun yang menyirip, daun dengan tekstur yang licin mengkilap dan berwarna hijau, bagian bunganya lengkap, memiliki buah yang bersifat sejati majemuk.
- c. Srikaya (*Annona squamosa* L.), habitus pohon, berperiodisitas pirenial, memiliki akar tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang kasar, tata letak daun berseling, memiliki daun yang tidak lengkap, bentuk daunnya memanjang, pangkal daunnya tumpul, tepi daun rata, urat daun yang menyirip, daun dengan tekstur yang kasap seperti kertas berwarna hijau, bagian bunganya lengkap, memiliki buah yang bersifat sejati ganda.
- d. Sirih (*Piper betle* L.), merupakan tumbuhan berhabitus herba, dengan sifat akar serabut. Memiliki tipe percabangan simpodial dengan arah tumbuh batang yang memanjat, bentuk batang bulat dan permukaan yang beralur. Daun tidak lengkap dengan susunan yang berseling.

e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.), merupakan tumbuhan berhabitus herba, dengan sifat akar serabut. Memiliki tipe percabangan simpodial dengan arah tumbuh batang yang terkulai, bentuk batang bulat dan permukaan yang licin . Daun tidak lengkap dengan susunan yang berseling.

2. Aspek Botani

Bunga kenanga bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti asma, penyakit kuning, bronkitis, dll. Sirsak dan srikaya dapat di manfaatkan untuk dikonsumsi buahnya. Sirih dapat digunakan sebagai obat (antiseptik). Teratai dapat dijadikan sebagai tanaman hias.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Angela, “Deskripsi-Kenanga-Canangium-Odoratum”,
<http://angelarendo.blogspot.com>. dalam *google.com*. 2014.
- Balitbu.litbang, “Penyediaan Pohon Induk Srikaya Jumbo”,
<http://balitbu.litbang.pertanian.go.id> dalam *google.com*.2020.
- Baltyra, Pohon Sirsak Mama dan Mengukir Prestasi Baru”, <http://baltyra.com>.
dalam *google.com*.2011.
- Bibitbunga, “Manfaat Tanaman Obat Keluarga: <https://bibitbunga.com>. dalam
google.com.2020.
- Bukalapak, “Srikaya” www.bukalapak.com. dalam *google.com*.2020.
- Dekoruma, “Manfaat Tanaman Sirih”, <https://www.dekoruma.com>. dalam
google.com.2020.
- Dewi, “Morfologi Teratai”, <https://morfologiteratai.com>. dalam
google.com.2016.
- Floristlampung, “Bunga Teratai” <https://floristlampung.com>. dalam
google.com.2020.
- Gustara. 2014 “Manfaatsirih-Morfologi” <https://manfaatsirih-morfologi.com>.
pada *google.com*.2014.
- Hayah, Nurul. <https://repository.ar-raniry.ac.id>. dalam *google.com*.2020.
- Hayati, “Srikaya” <http://bch.unesa.ac.id>. dalam *google.com*.2020.
- Irene, “Gambar Bunga Kenanga Cina”<https://irenelaulau.blogspot.com>. dalam
google.com.2019.
- Jamutradisional, “Khasiat Daun Sirih”, [http://jamutradisional-
indonesia.blogspot.com](http://jamutradisional-indonesia.blogspot.com). dalam *google.com*.2012.
- Kakakid, “Bunga Kenanga” Diakses melalui: <https://bungabunga.co.id>.
dalam *google.com*.2019.
- Maenmasaan, “Banyak Orang Tak Tau Inilah Buah Yang”,
<https://www.maenmasaan.online>. dalam *google.com*.2019
- Mubarak, “Kenanga” <https://steemit.com>. dalam *google.com*.2018.

Pertiwi, Agustina Ambar, Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi Program Studi Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin: UIN Antasari Press, 2020.

Ragamorganisme, “Sirih” <http://ragamorganisme.blogspot.com>. dalam *google.com.2012*.

Riyana, “Srikaya”<https://pbftp13.wordpress.com>. . dalam *google.com.2014*.

Shinta, “Manfaat Srikaya”<https://manfaatsrikaya-morfologi.com>. dalam *google.com.2018*.

Steenis, Van, *FLORA*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013.

Sunarjono, Hendro, *Berkebun 21 Jenis Tanaman Buah*, Bogor: Penebar Swadaya, 2008.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Werno, “Bunga Teratai” <http://sinauwerno-werno.blogspot.com>. dalam *google.com.2012*.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum II!

Jawab:

- a. Ciri-ciri umum Ordo Magnoliales yaitu, pohon atau perdu, daun tunggal, duduk berseling. Stipula besar mudah jatuh dan meninggalkan bekas pada buku, stipula sering menutupi kuncup. Bunga majemuk terminal atau axillaris. Bunga umumnya besar dan mencolok. Kelopak dan mahkota sulit dibedakan. Benang sari banyak. Memiliki warna yang bervariasi. Pistillum dengan banyak ruang kadang 2-3, saling lepas dan tersusun spiral.
- b. Ciri-ciri Umum Ordo Piperales, berupa terna, hanya kadang-kadang berupa tumbuh-tumbuhan dengan batang berkayu. Daun tunggal. Bunga amat kecil berkelamin tunggal atau banci tanpa hiasan bunga, biasanya tersusun dalam bulir atau amentum, 1-10 benang sari, bakal buah 1-4, apokarp atau sinkarp, masing-masing dengan 1 bakal biji yang atrop. Biji besar, mempunyai endosperm, lembaga kecil, kadang-kadang di samping endosperm juga terdapat perisperm.
- c. Ciri-ciri umum ordo Nymphaeales, batang sebagian besar tenggelam di dalam air, ada beberapa yang muncul di atas permukaan air. Selain itu batang juga berfungsi mengasorpsi nutrisi yang dibutuhkan oleh *Nymphae* sp. Pada permukaan atas, daun *Nymphae* sp. berwarna hijau dan stomata. Sedangkan pada permukaan bawah berwarna keunguan, terdapat tulang daun besar dan tulang daun kecil juga biasanya tidak ditemukan adanya stomata. Permukaan daun tidak mengandung lapisan lilin sehingga air yang jatuh ke permukaan daun tidak membentuk butiran air. Tenda bunga berwarna putih (sesuai dengan spesiesnya). Bentuk tenda bunga yaitu jorong, tidak saling berlekatan satu sama lain, dan terletak berseling. Memiliki banyak benang sari yang terkumpul berbentuk pipih, terletak di sebelah dalam tenda bunga.